

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398091>

ОБРАЗ МАТЕРИ В ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Буриева Мухаббат Ойназаровна

старший преподаватель Бухарского
государственного педагогического института
bo'riyevamuhabbat@buxdpi.uz

Фатуллаева Наргиза Шукрулло кизи

Студентка 2 курса БухГПИ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется художественное воплощение образа матери в поэзии Есенина, его эволюция и влияние биографических факторов на формирование этого мотива. Особое внимание уделяется таким произведениям, как «Песнь о собаке», «Ты жива еще моя старушка» и другим, в которых раскрывается тема сыновней, любви и раскаяния. Исследование позволяет глубже понять не только творчество поэта, но и его внутренний мир наполненный одновременно болью и светлой надеждой.

Ключевые слова: Сергей Есенин, образ матери, лирика, родной дом, раскаяние, нежность, поэтический символизм, божественные фигуры.

Материнская любовь – одно из самых трогательных и незабвенных ощущений, оставляющее неизгладимый след в нашей памяти. Она загадочным образом влияет на развитие личности, являясь источником перемен. Этот образ воплощает дом, уют и тишину, предшествующую и завершающую существование. Гипертрофированное проявление материнского инстинкта соотносится с образом матери, воспетым во все времена и культурах. Мать – это не только воплощение любви, но и символ опыта и сокровенной тайны.

Сергей Александрович Есенин появился на свет 3 октября 1895 года в рязанском селе Константиново, раскинувшемся вдоль Оки, где испокон веков располагались русские поселения. Семейная обстановка у будущего поэта была непростой: мать конфликтовала со свекровью, а ее родные Титовы старались держаться в стороне от семьи Есениных. Отец покинул дом на долгие годы, и матери пришлось уехать в город на заработки, оставив маленького Сергея на попечение своего отца. Сам поэт вспоминал: «С двух лет по бедности отца и

многочисленности семейства, был отдан на воспитание довольно зажиточному деду». Несмотря на жизненные перипетии, Есенин сохранял глубокую и искреннюю привязанность к матери до конца своих дней.

Как и любой, архетип образ матери многогранен и многообразен в своих проявлениях. Важнейшими его ипостасями выступают мать, бабушка, мачеха, свекровь и теща. Этот архетип Есенин ярко раскрывает в своем знаменитом стихотворении «Письмо к матери»:

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

В минуты душевных терзаний поэт неизменно тянулся к отчужденному дому, ощущая неослабевающую тоску по матери. Однако, несмотря на это, он не мог порвать с жизнью, подаренной ему Москвой. Для каждого человека слово «мать» обладает сакральным значением. В образе родительницы Есенин объединяет два начала своей поэзии: символистское и народное. Это выражается в слиянии небесного и земного, духовного и телесного в единую гармонию.

Помимо биологической матери, Есенин уделяет внимание и более широкому пониманию материнства. В эту категорию входят женщины, играющие значимую роль в жизни человека: няни, воспитательницы, предки. К ним же относятся божественные фигуры, такие как Богородица, Дева Мария и София. В традиции софийского богословия Дева Мария и София рассматриваются как два облика одной божественной сущности: София воплощает чисто духовное начало, а Мария – его земное воплощение.

Воспитанный в духе православных традиций, Есенин многое унаследовал от своего деда, старообрядца, который прекрасно знал Священное Писание и наизусть помнил страницы Библии, жития святых, псалмы и духовные стихи. Эти религиозные мотивы нашли отражение в творчестве поэта, где фигура Богородицы приобретает фольклорные черты, становясь частью природного мира:

Я вижу- в просинённом платё,
На легкокрылых облаках,
Идет возлюбленная мати
С пречистым сыном на руках.

Через образ Богородицы раскрывается вся глубина материнской скорби. В мире, подчиненном божественным законам, духовное и плотское едины, а потому любое насилие над живым существом равно святотатству. Это

понимание глубоко прочувствовал Есенин, что особенно ярко выразилось в его стихотворении «Песнь о собаке»:

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

В этом произведении Есенин ставит мать-собаку в один ряд с Богородицей, отдавшей миру Христа. Их боль от утраты детей равноценна скорби человечества по Сыну Божьему. Мать жертвует собой ради будущего своего дитя, а жестокий мир, представленный «хмурым хозяином», безжалостно отнимает его. Эта же параллель прослеживается в завершающих строках стихотворения, где умерший щенок превращается в месяц, светящий над хатой:

Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

Архетип матери также ассоциируется с природными образами: плодородной землей, родником, садом, вспаханым полем. Он может воплощаться в символах изобилия – роге изобилия, чаше, кувшине- и даже в цветах, имеющих форму чаши, таких как роза или лотос. Есенин использует этот символизм в своей поэзии

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Таким образом, архетип матери в поэзии Есенина охватывает широкий спектр значений: от конкретного образа женщины-родительницы до сакрального символа вселенской любви и жертвы. В его иерархии на первом месте стоит Богородица как высшее духовное начало. Второй ступенью является мать-земля, порождающая и питающая. И лишь затем следует родная мать, дарующая жизнь и заботу.

Однако Есенин не идеализирует человеческую материнскую фигуру, понимая, что на нее несправедливо возлагается непосильное бремя ожиданий и ответственности. Он призывает освободить мать от этого груза, проявляя к ней не только любовь, но и сострадание, прощение и понимание. Ведь мать – это не только источник жизни, но и человек со своими слабостями, страданиями и ошибками.

В конечном итоге, человек подчиняется своей сознательной природе, стремясь к равновесию между разумом и чувствами. Следуя заветам матери и законам природы, он постигает истину существования, в котором

противоположности гармонично сосуществуют. Ведь мир держится на равновесии добра и зла, логики и интуиции, духовного и материального. И мать, как первый мир ребенка и последний мир взрослого, остается связующим звеном между этими плюсами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Aglamov, T. (2025). SIMILARITE RELATIONSHIP OF PARABLES WITH OTHER FOLKLORE GENRES. *Modern Science and Research*, 4(3), 255-259.
2. Gafurova D. K. (2020). *AJMR. AJMR*.
3. Hakimovna G. D. Problems of Teaching Russian Language in Foreign Language Environment. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 31-32.
4. Yuldasheva, M. M. (2024). QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TOLERANTLIK TAFAKKURI VA FUQAROLIK POZITSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Inter education & global study*, (10), 211-219.
5. Агламов, Т. Х. (2023). Интерактивные методы обучения как условия для детерминированной деятельности студентов в современном вузе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(5).
6. Буриева, М. (2024). ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ С. ЕСЕНИНА И У. НОСИРА. *Modern Science and Research*, 3(10), 294-298.
7. Буриева, М., & Фатуллаева, Н. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(13), 26-30.
8. Буриева, М. О. (2024). ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 623-626.
9. Гафурова, Д. Х. (2021). Инклюзивный подход в дошкольном образовании. *Вестник науки и образования*, (16-2), 103-105.
10. Гафурова, Д. Х. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. *Gospodarka i Innowacje*, 51, 51-53.
11. Леривич, Ч. Т. (2021). ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ». *Редакционная коллегия*, 236.
12. Набиева, Р. Р. (2024). ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКИХ ПАРЕМИЙ. *IMRAS*, 7(4), 29-36.

13. Розикова, Н. Н., & Бабаева, Ш. Б. (2019). ЭСТЕТИЗМ КАК ХАРАКТЕРООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ АП ЧЕХОВА. *MODERN SCIENTIFIC RESEARCH*, 338.
14. Убайдова, Д. А. (2022). ТВОРЧЕСТВО АЛИШЕРА НАВАИ И ЗАХРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА-ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА. *RESEARCH AND EDUCATION*, 86.
15. Убайдова, Д. А., & Абулова, М. О. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. In *Актуальные проблемы русистики: взгляд молодых* (pp. 158-162).
16. Файзуллаев, М., & Алиева, З. (2023). СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ. In «*BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR: YANGI AVLOD DARSLIKLARI, MILLIY DASTUR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI*» *Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari* (19 May). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8041228>
17. Чхетиани, Т. Л. (2021). ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ». In *Языки и литература в поликультурном пространстве* (pp. 236-240).
18. Юлдашева, М. М. (2025). СПЕЦИФИКА АНТРОПОНИМА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭТНОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АП ЧЕХОВА И М. ЗОЩЕНКО). *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(7), 475-480.